

YARIMO`TKAZGICHLARDA ELEKTR TOKI

Muminova Arofat Saidjaparovna

Toshkent shaxri Toshkent davlat transport universiteti

akademik litseyi fizika fani yetakchi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola yarimo'tkazgichlarda elektr toki hamda bu boradagi fan yutuqlari, amalga oshirilgan tadqiqotlar haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: yarimo'tkazgichlar, elektr toki, "Yarim o'tkazgichli quyosh elementlari" laboratoriyasi, fotoelektrik energiya.

Аннотация: В данной статье представлена информация об электрическом токе в полупроводниках и научных достижениях и исследованиях в этой области.

Ключевые слова: полупроводники, электрический ток, лаборатория «Полупроводниковые солнечные элементы», фотоэлектрическая энергия.

Annotation: This article provides information about electricity in semiconductors, as well as scientific advances and research.

Keywords: semiconductors, electricity, laboratory "Semiconductor solar cells", photoelectric energy.

Yarimo'tkazgichlar - elektr tokini yaxshi o'tkazuvchi moddalar (o'tkazgichlar, asosan, metallar) va elektr tokini amalda o'tkazmaydigan moddalar (dielektriklar) orasidagi oraliq vaziyatni egallaydigan moddalar. Mendeleev davriy sistemasida II, III, IV, V va VI guruhlarda joylashgan ko'pchilik elementlar. ularning bir qator birikmalari yarimo'tkazgichlar jumlasiga kiradi. Yarimo'tkazgichlarda ham metallardagi kabi elektr o'tkazuvchanlik elektronlarning harakati tufayli yuzaga keladi. Biroq elektronlarning harakatlanish sharoitlari metallar va yarimo'tkazgichlarda turlicha bo'ladi. Yarimo'tkazgichlar quyidagi asosiy xususiyatlarga ega: yarimo'tkazgichlarning elektr o'tkazuvchanligi temperatura

ko'tarilishi bilan ortib boradi (masalan, temperatura 1 K ga ortganda yarimo'tkazgichlarning solishtirma o'tkazuvchanligi 16-17 marta ortadi); yarimo'tkazgichlarning elektr o'tkazuvchanligida erkin elektronlardan tashqari atom bilan bog'langan elektronlar ham ishtirok etadi (ba'zi hollarda bog'langan elektronlar asosiy rol o'ynaydi); sof yarimo'tkazgichlarga ozmiqdorda qo'shilma kiritib, uning o'tkazuvchanligini keskin o'zgartirish mumkin (masalan, 0,01% qo'shilma kiritilganda yarimo'tkazgichlarning o'tkazuvchanligi 10000 marta ortib ketadi). Past tralarda yarimo'tkazgichlarning solishtirma qarshiligi juda katta bo'ladi va amalda ular izolyator hisoblanadi, lekin temperatura ortishi bilan ularda zaryad tashuvchilarning konsentratsiyasi keskin ortadi. Masalan, sof kremniyda 20° trada erkin elektronlar konsentratsiyasi $\sim 10^{17} \text{m}^{-3}$ bo'lsa. 700° da 10^{24}m^{-3} gacha, ya'ni million martadan ko'proq ortadi. Yarimo'tkazgichlarda erkin elektronlar konsentratsiyasining traga bunday keskin bog'likligi o'tkazuvchanlik elektronlari issiqlik harakati ta'sirida hosil bo'lishini ko'rsatadi. Yarimo'tkazgich kristallda atomlar valent elektronlari yordamida o'zaro bog'langan. Atomlarning issiqlik tebranishlari vaqtida issiqlik energiyasi valent elektronlar orasida notekis taqsimlanadi. Ayrim elektronlar o'z atomi bilan bog'lanishni uzib, kristallda erkin ko'chib yurish imkonini beradigan yetarli miqdordagi issiqlik energiyasiga ega bo'lib qolishi va erkin elektronlarga aylanishi mumkin. Tashqi elektr maydon bo'lmaganda bu erkin elektronlar tartibsiz harakat qiladi. Elektr maydon ta'sirida esa maydonga qarshi yo'nalishda tartiblangan harakatga kelib, Yarimo'tkazgichlarda tok hosil qiladi. Erkin elektronlar yuzaga keltirgan o'tkazuvchanlik elektron yoki p tip o'tkazuvchanlik deb ataladi. Bog'langan elektronning o'z atomini "tashlab ketishi" atomning elektr neytralligini buzadi. unda "ketib qolgan" elektron zaryadiga miqdoran teng musbat zaryad - teshik vujudga keladi. Tashqi elektr maydon bo'lmaganda elektronlar ham, teshiklar ham tartibsiz harakatlanadi, tashqi maydon bo'lganda esa elektronlar maydonga qarshi, teshiklar maydon bo'ylab ko'chadi. Teshiklarning ko'chishi bilan bogliq

o'tkazuvchanlik teshikli yoki rtmp o'tkazuvchanlik deyiladi. Erkin elektronlar soni bilan teshiklar soni bir-biriga tengligi tushunarli. Anqlanishicha, ularning harakatlanish tezligi ham bir xil ekan.

Demak, yarimo'tkazgichlardagi tok ayni vaqtda ham elektron, ham teshikli o'tkazuvchanlikdan vujudga keladi. Bunday electron teshikli o'tkazuvchanlik yarimo'tkazgichlarning xususiy o'tkazuvchanligi deyiladi. Xususiy o'tkazuvchanlik sofda kuzatiladi. Biroq tabiatda sof yarimo'tkazgichlar yo'q. Ba'zi qo'shilmalar yarimo'tkazgichlarni erkin elektronlar bilan boyitsa, boshqa ba'zi qo'shilmalar teshiklar bilan boyitadi. Yarimo'tkazgichlarda yuzaga keladigan bunday o'tkazuvchanlik qo'shilmali o'tkazuvchanlik deb ataladi. Agar asosiy yarimo'tkazgichlar atomi o'rniga elementlar davriy sistemasida undan keyingi guruhda turgan element atomi kiritilsa, bu qo'shilma atomning bitta valent elektroni atomlararo bog'lanishda ishtirok etmaydi va erkin elektronlar safiga qo'shiladi, binobarin, itip o'tkazuvchanlik ortadi. Va, aksincha, undan oldingi o'rinda turgan element atomi kiritilsa, atomlararo to'la bog'lanishda 1 ta elektron yetishmaydi, teshik hosil bo'ladi. Bunda rtip o'tkazuvchanlik ortadi. Qo'shimcha birinchi holda donor (elektron beruvchi) qo'shilma, ikkinchi holda esa akseptor (elektron oluvchi) qo'shilma deb ataladi. Shunday qilib, yarimo'tkazgichlarning elektr o'tkazuvchanligi xususiy va aralashmali o'tkazuvchanliklar yig'indisidan iborat bo'ladi. Yuqori tralarda xususiy o'tkazuvchanlik, past tralarda esa qo'shilmali o'tkazuvchanlik asosiy rol o'ynaydi. O'tkazgichlarda erkin zaryadlar mavjud bo'lganligi uchun tashqi elektrostatik maydon ta'sirida o'tkazgich sirtining bir qismida musbat ishorali erkin zaryad, boshqa ikkinchi qismida esa manfiy ishorali zaryad paydo bo'ladi. O'tkazgich ichida hech qanday erkin zaryad bo'lmagani uchun elektrostatik maydonham bo'lmaydi. O'tkazgichning sirti ekvipotensial sirt bo'lganiuchun zaryadlangan o'tkazgichni potensial bilan karakterlash mumkin. O'tkazgichning zaryadi ortgan sari uning potensiali ham ortadi. O'tkazgichning elektr zaryad to'plash xususiyatini ifodalovchi elektr kattalik elektr sig'imi deyiladi.

Miqdor jihatidan yakkalangan o'tkazgichning potensialini bir birlikka o'zgartirish uchun zarur miqdoriga teng. Elektr sig'imi o'tkazgichning o'lchamlariga, geometrik shakliga va atrof muhitning dielektrik singdiruvchanligiga bog'liq. Amalda kondensatorlarni parallel, ketmaket yoki aralash yo'li bilan zarur elektr sig'imi olinadi. Elektr toki paydo bo'lishi va doimo paydo bo'lib turishi uchun:

- 1) moddada erkin elektr zaryadlari,
- 2) ularni tartibli harakatga keltiruvchi elektr maydon va
- 3) zanjir berk bo'lishi kerak.

Yarimo'tkazgichlar-moddaning ajoyib turi bo'lib, ular o'ziga xos xossalari bilan boshqalardan yaqqol ajralib turadi. Umuman olganda, elektrik o'tkazuvchanligiga qarab moddalar uchta katta sinfga: o'tkazgichlarga (elektrik o'tkazuvchanligi 10^6 Om/sm dan kat-ta), yarimo'tkazgichlarga (elektrik o'tkazuvchanligi 10^{-8} 10^6 Om/sm oralig'ida) va dielektriklarga (elektrik o'tkazuvchanligi 10^{-8} Om/sm dan kichik) bo'linadi. Yarimo'tkazgichlarning elektrik o'tkazuvchanligi juda keng oraliqda yotishi yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdi.

Yarimo'tkazgich materiallar quyidagi xossalari bilan boshqa materiallardan ajralib turadi:

1. Yarimo'tkazgich materialining solishtirma qarshiligi temperatura oshishi bilan eksponensial qonuniyatga asosan oshadi.
2. Yarimo'tkazgich materiallarning solishtirma qarshiligini kirishma atomlarini legirlash yo'li bilan o'zgartirish mumkin. Misol uchun 1 kg Si ga 0,001 mg ya'ni Si dagi atomlar sonidan 10⁹ marta kam bo'lgan B, P yoki Sb ni qo'shadigan bo'lsak, uning solishtirma qarshiligi 10³ marta oshadi. Demak, xona haroratida Si solishtirma qarshiligini faqat kirishma atomlar konsentratsiyasi 10^{19} sm⁻³ ga oshirish hisobiga uning solishtirma qarshiligi $p \sim 10^5$ Om sm dan $p \sim 10^{-30}$ msm ga o'zgartirish mumkin. Demak, yarimo'tkazgichlarga kirishma elementlari kiritilganda ularning xususiyatlarini keskin o'zgarishi ham ularning noyob xossaga ega ekanligidan darak beradi.

3. Yarimo'tkazgich materiallarida metallardan farqli holda 2 xil tok tashuvchilar ya'ni elektron va kovaklar mavjud. Bu degan so'z bitta yarimo'tkazgich materiali asosida elektron o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan n- tip yoki kovak o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan p- tip material olishimiz mumkin. Mana bu xususiyat «Qattiq jismlar elektronikasi» ga asos bo'lishi diod (p-n) va tranzistorlarning kashf etilishiga va hozirgi zamon mikro hamda nanoelektronika paydo bo'lishiga va rivojlanishiga asos bo'ldi. Yarimo'tkazgich materiallarining mana bu o'ta noyob xossasi insoniyat hayotida texnika yo'nalishi bo'yicha texnika revolyutsiya davrini boshlab berdi. 4. Metallarda umuman mavjud bo'lmagan tushuncha tok tashuvchilar (elektron va kovaklarning) yashash vaqti va boshqarish yo'llari yarimo'tkazgichlar asosida umuman yangi turdagi elektron asboblari yaratish imkonini berdi. Bular -lazerlar, fotoelementlar va boshqalar. Yarimo'tkazgichlarda tok tashuvchilar yashash vaqti juda katta oraliqda 10^{-3} – 10^{-11} sek, o'ta tez ishlaydigan hozirgi zamon hisoblash mashinalari paydo bo'lishiga olib keldi.

5. Metallarga qaraganda yarimo'tkazgich materiallari elektrik, optik, magnit xossalari tashqi ta'sirga (magnit maydon, radiatsiya, bosim, yorug'lik va h. k.) o'ta sezgirdir. Mana bu noyob xossa- tubdan yangi -fotoelementlar, fotopryomniklar yaratilishiga olib keldi. Bu esa hozirgi zamon hisoblash texnikasi, robotatexnika va diagnostika sohalarini o'ta yuqori darajada rivojlanishiga asos bo'ldi.

6. Yarimo'tkazgich materiallarni metallardan yana bir alohida xususiyati bu tok tashuvchilar harakatchanligi nafaqat o'ta yuqori qiymatlarga va balki, harorat hamda nuqsonlarga o'ta bog'liqdir.

Element va kristall panjara tuzilishiga ko'ra yarimo'tkazgichlar oltita guruhga bo'linadilar:

Element va kristall panjara tuzilishiga ko'ra yarimo'tkazgichlar oltita guruhga bo'linadilar:

1. Elementar yarimo'tkazgichlar; Si, Ge va Sn.
2. Birikmali yarimo'tkazgichlar AmBV; AlAs, AlP, GaAs, GaP, InAs va InP.

3. Birikmali yarimo'tkazgichlar AIBVI; CdS, CdSe, CdTe va ZnS.
4. Birikmali yarimo'tkazgichlar AIVBIV; SiC. SiGe.
5. Birikmali yarimo'tkazgichlar AVIBVI; PbS, PbSe va PbTe.
6. Murakkab yarimo'tkazgichlar materiallar; $Zn_xGa_{1-x}As$, $Zn_xHg_{1-x}Te$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.T.Mamadolimov. M.N.Tursunov. "Yarim o'tkazgichli quyosh elementlari fizikasi va texnologiyasi" Toshkent, 2002 y.
2. Lidorenko N.S., "Issledovaniya po priyemu preobrazoniya solnochnoy energii v elektricheskuyu" «Geliotexnika» № 5 1977 y
3. J.Tvaydalli, A.Uyeyr «Vozobnovlyamiye istochniki energii» M. Energoatomizdat, 1990 y.